

Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Universitas Andalas Terhadap Kualitas Pelayanan Transportasi Umum (Studi Komparatif Angkutan Kota dan Trans Padang)

Ana Ismah Maula

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan mahasiswa Universitas Andalas sebagai pengguna transportasi umum, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota (Angkot). Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif agar penelitian yang dilakukan memiliki gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepuasan mahasiswa Universitas Andalas sebagai pengguna layanan transportasi umum dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemberi layanan, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota. Dimana kepuasan mahasiswa Universitas Andalas lebih terlihat pada pelayanan yang diberikan oleh Trans Padang dibandingkan dengan Angkutan Kota.

Kata Kunci : *Kepuasan, Kualitas Pelayanan Publik, Transportasi Umum*

LATAR BELAKANG

Mobilisasi terus terjadi pada makhluk hidup agar bisa bertahan dan mengerjakan berbagai hal untuk menunjang kehidupannya. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang melakukan mobilisasi selalu menggunakan berbagai cara untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia untuk keberlangsungan interaksi sesama manusia, dan juga sebagai alat yang memudahkan manusia dalam memindahkan dirinya serta barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya (Fatimah, 2019). Transportasi terbagi menjadi dua, yaitu transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum merupakan salah satu bentuk transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Selain karena mudah ditemukan dan memiliki biaya yang relatif murah, terutama transportasi publik dari pemerintah, transportasi umum juga banyak digunakan untuk menjaga lingkungan dari polusi yang disebabkan oleh penggunaan transportasi pribadi yang terlalu berlebihan. Di Kota Padang terdapat dua pilihan transportasi umum yang dapat digunakan, yaitu Angkutan Kota (Angkot) dan Trans Padang. Angkutan kota dan Trans Padang

yang merupakan bentuk fasilitas umum yang di dalamnya juga ada peranan pemerintah tentunya diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Mahasiswa merupakan salah satu pengguna transportasi umum terbanyak. Hal ini di buktikan dari adanya trayek angkutan kota yang melalui kampus unand (Universitas Andalas) yang selalu beroperasi selama seminggu penuh. Sebagai salah satu pihak yang menggunakan kedua transportasi umum tersebut, tentunya mahasiswa banyak merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh kedua transportasi umum tersebut diharapkan memiliki kualitas yang tinggi kepada pengguna pelayanan.

RUMUSAN MASALAH

Trans Padang dan Angkutan Kota merupakan dua transportasi umum yang banyak digunakan oleh berbagai pihak. Mahasiswa sebagai salah satu pihak yang paling sering menggunakan kedua moda transportasi tersebut tentunya banyak melihat dan mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Trans Padang dan Angkutan Kota. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dipaparkan dalam artikel ini adalah : 1) Kualitas pelayanan publik pada transportasi umum Kota Padang, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota; 2) Perspektif mahasiswa dalam menyikapi pelayanan yang diberikan oleh transportasi umum, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota; 3) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan transportasi umum, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan mahasiswa Universitas Andalas sebagai pengguna transportasi umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepuasan

Menurut Koetler (dalam Wibowo, 2014) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil kerjanya dengan harapan yang dimilikinya. Suatu kepuasan dari pelanggan atau dalam hal ini pengguna layanan dapat terbagi menjadi dua, yaitu rasa puas dan rasa tidak puas. Tidak realistis jika suatu perusahaan memiliki harapan bahwa semua pelanggannya memiliki rasa puas. Karena pada akhirnya akan ada reaksi tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan di dalam perspektif setiap pelanggan yang berbeda-beda. Akan tetapi setiap perusahaan dapat berusaha keras untuk memenuhi harapan dari pelanggan terkait pelayanan yang diberikan. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal, seorang penyedia layanan hendaknya memberikan kinerja yang

sesuai dengan harapan pelanggan. Harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan mengenai apa yang akan diterimanya apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (Wibowo, 2014).

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan ukuran mengenai tingginya tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dari pengguna layanan (Yuliyana & Febriyani, 2018). Menurut Hardiansyah (2018) kualitas pelayanan merupakan totalitas karakteristik suatu barang atau jasa untuk menunjang kemampuan memenuhi kebutuhan. Kualitas pelayanan publik menjadi penting untuk selalu diperhatikan karena dengan melihat kualitas inilah, maka pelayanan yang diberikan dapat diukur apakah telah berhasil atau tidak. Banyak sekali pihak-pihak yang melihat bahwa kualitas pelayanan dilihat dari kebutuhan pengguna layanan. Kualitas pelayanan juga sering berubah seiring berjalannya waktu. Suatu kualitas pelayanan yang tinggi pada saat ini, belum tentu sama dengan kualitas pelayanan pada masa lainnya (Hardiyansyah, 2018). Karena hal itu, untuk menilai apakah kualitas pelayanan sudah baik tergantung situasi yang sedang terjadi di dalam lingkungannya. Disisi lain Wibowo (2014) mengungkapkan kualitas pelayanan merupakan suatu strategi dan instrumen yang diberikan oleh perusahaan untuk menarik minat konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan, karena pada umumnya konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa melihat bagaimana kualitas dari pelayanan yang diberikan. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan memuaskan konsumen, maka konsumen tersebut akan menggunakan barang atau jasa yang digunakannya sebelumnya, dan begitu pun sebaliknya.

Transportasi Umum

Transportasi menurut Sani (2010) dalam Kasandra et al. (2018) merupakan perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin. Transportasi memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Dalam pembangunan ekonomis dapat berupa peningkatan pendapatan nasional dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan dalam pembangunan non ekonomis dapat berupa mempertinggi integritas bangsa serta mempertahankan keamanan bangsa. Oleh karena itu transportasi di Indonesia harus untuk terus di tingkatkan (Fatimah, 2019). Transportasi dilihat dari penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum dianggap menjadi salah satu bentuk transportasi yang baik digunakan, karena dapat mengurangi polusi hingga kemacetan terutama di daerah perkotaan.

Transportasi umum dapat di bedakan menjadi tiga, yaitu transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat sebagai salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh publik menjadi transportasi umum yang paling sering dijumpai oleh masyarakat.

Dimensi Pelayanan

Dalam menentukan seberapa baiknya kualitas pelayanan dapat dilihat dari pengimplementasian dimensi pelayanan sebagai kriteria yang menunjukkan apakah pelayanan yang diberikan berkualitas baik atau buruk. Zeithaml et. al. (1990) dalam Fatimah (2019) menentukan sepuluh dimensi kualitas pelayanan yang disederhanakan menjadi lima, yaitu:

1. *Tangibles* (Bukti Langsung), terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personal dan komunikasi.
2. *Reliability* (Keandalan), terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
3. *Responsiveness* (Tanggap), meliputi kemauan pemberi layanan untuk membantu konsumen atau pengguna layanan dalam bertanggungjawab terhadap mutu yang diberikan.
4. *Assurance* (Jaminan), meliputi pengetahuan, perilaku dan kemauan pegawai dalam menjalankan tugasnya.
5. *Empathy* (Empati), meliputi perhatian yang diberikan pemberi layanan kepada perorangan pelanggan selama penggunaan layanan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan publik dalam kepuasan pengguna layanan transportasi umum, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota. Kerangka pemikiran dalam artikel ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu dengan memadukan variabel *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy* dalam mempengaruhi kepuasan pengguna layanan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah penjelasan mengenai masalah yang akan dibahas. Selanjutnya dapat dilihat lebih jelas pada diagram yang peneliti sajikan di bawah ini :

METODE PENELITIAN

Dalam artikel “Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Universitas Andalas Terhadap Kualitas Pelayanan Transportasi Umum (Studi Komparatif Angkutan Kota dan Trans Padang)” menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) dalam Raco & Semiawan (2010) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Peneliti berusaha untuk membuat deskripsi mengenai gambaran keadaan di lapangan dengan sebagaimana adanya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi dikarenakan metode ini menjawab permasalahan secara lebih mendalam sesuai dengan konteks waktu dan situasi secara alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Pemilihan informan penelitian menggunakan *purposive sampling* karena penelitian menargetkan perspektif mahasiswa Universitas Andalas dalam kualitas layanan transportasi umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pihak yang melakukan pelayanan kepada publik haruslah melakukan pelayanan dengan kualitas tinggi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 20 yang berbunyi “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan” penyelenggaraan pelayanan publik sudah semestinya dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal, seperti kemampuan penyelenggaran, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Hal-hal tersebut diperhatikan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Transportasi umum merupakan salah satu dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada publik atau masyarakat. Di dalam artikel dibahas dua transportasi umum, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota (Angkot). Pengguna transportasi umum terdiri dari berbagai pihak, seperti pegawai negeri, pegawai swasta, pelajar dan mahasiswa hingga ibu

rumah tangga. Mahasiswa termasuk ke dalam pengguna transportasi umum yang sering di temui terutama pada penggunaan Trans Padang dan Angkutan Kota. Di dalam artikel ini memfokuskan prespektif mahasiswa sebagai pengguna transportasi umum dengan melihat kualitas pelayanan yang diberikan dan pengaruhnya terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan transportasi umum. Tingkat kepuasan mahasiswa dilihat berdasarkan dimensi kualitas pelayanan oleh Zeithaml et. al. (1990), yaitu 1) *Tangibles*, 2) *Reliability*, 3) *Responsiveness*, 4) *Assurance*, 5) *Emphaty*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai kualitas pelayanan transportasi umum, yaitu Trans Padang dan Angkutan Kota (Angkot) dalam perspektif mahasiswa Universitas Andalas. Kualitas pelayanan publik yang diberikan pada transportasi Trans Padang cenderung memberikan kenyamanan yang lebih besar dibandingkan dengan Angkot, akan tetapi beberapa informan memberi pendapat bahwa Angkot memberikan pelayanan yang lebih tepat waktu dibandingkan dengan Trans Padang. Berikut merupakan wawancara sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan yang diteliti

Tangibles (Bukti Langsung)

Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, peralatan, personal dan komunikasi. Dalam pelayanan yang diberikan oleh Trans Padang sudah terlihat bahwa halte untuk menunggu dan fasilitas yang ada di dalam bus sudah memberikan kenyamanan sehingga mengakibatkan kepuasan terhadap pengguna layanan. Di sisi lain Angkot tidak menggunakan halte dan cenderung mengetem, menunggu penumpang dengan sembarangan yang menghalangi jalan, sehingga mengganggu pengguna jalan, serta fasilitas yang ada di dalamnya dapat dikatakan membuat penumpang tidak nyaman. Hal ini sesuai dengan wawancara, yaitu:

“...Untuk halte sudah bagus dan nyaman, walaupun ada beberapa halte yang tidak ada tempat duduknya seperti halte Kapalo Koto dan halte depan Polres. Tapi dengan kenyamanan di dalam bus udah bagus. AC-nya kencang, tempat duduknya juga nyaman dan gak kotor. Kalau untuk Angkot sendiri, saya merasakan sekali perbedaanya dengan Trans Padang. Lantainya kotor, dan musik yang diputar malah membuat saya terganggu. Fasilitasnya juga ada beberapa yang sudah tidak layak digunakan, seperti tempat duduknya yang goyang, juga jendelannya yang gak bisa dibuka saat lagi pengap...” (Hasil wawancara dengan IME, mahasiswa Universitas Andalas Fakultas ISIP, Selasa 30 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB).

Reliability (Keandalan)

Di dalam keandalan pada Trans Padang, pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sedangkan pada Angkot pelayanan yang diberikan cenderung tidak terlihat, dan pengemudi Angkot tidak menerapkan standar pelayanan yang berlaku. Hanya saja Angkot terlihat keandalannya dengan siap sedia pada tempat pemberhentian terdekat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

“...Kalau untuk standar pelayanan menurut saya Trans Padang sudah jauh lebih baik daripada Angkot, seperti ramah tamah dan cepat saat dibutuhkan...” (Hasil wawancara dengan RA, mahasiswa Universitas Andalas Fakultas ISIP, Jum’at 2 Juni 2023, Pukul 18.11 WIB).

“...Trans Padang memang cepat kalau soal pelayanan menurut saya, cuma untuk siap sedia pada tempat pemberhentian terdekat sepertinya lebih menang di Angkot, walaupun menurut saya berhentinya sering sembarangan dan terkadang mengganggu pengguna jalan lainnya..” (Hasil wawancara dengan DNP, mahasiswa Universitas Andalas Fakultas MIPA, Selasa 30 Mei 2023, Pukul 10.44 WIB).

Responsiveness (Tanggap)

Tanggap yang dirasakan oleh pengguna layanan pada Trans Padang adalah saat meminta bantuan mengenai tempat duduk dan cara pembayaran. Petugas pada Trans Padang tanggap memberikan bantuan kepada pengguna layanan, sehingga memberikan rasa kepuasan pada pengguna layanan. Sedangkan pada Angkot pengguna layanan merasa cukup setuju pada ketanggapan supir Angkot dalam melakukan pembayaran, akan tetapi pada membantu dalam menunjukkan tempat duduk, beberapa supir angkot cenderung cuek dan memaksakan penumpang untuk naik walaupun Angkot sudah *over capacity*. Hasil ini sesuai dengan wawancara dengan MFN, mahasiswa Fakultas Pertanian dan PZTU, mahasiswa Fakultas Hukum, pada Kamis 1 Juni 2023, Pukul 12.34 WIB yaitu :

“...Saat saya menaiki Angkot ada beberapa supir yang tanggap memberitahu tempat duduk mana yang masih kosong, tetapi kebanyakan tidak begitu...” (Hasil wawancara dengan MFN).

“...Kalau untuk ketanggapan menurut saya Trans Padang terasa sekali. Contohnya saat saya bingung mau duduk dimana, pasti langsung diberitahukan. Tapi waktu saya menaiki Angkot saya malah tidak dibantu apa-apa. Waktu pembayaran saja supir Angkotnya cepat...” (Hasil wawancara dengan PZTU).

Assurance (Jaminan)

Jaminan dalam kualitas pelayanan publik meliputi pengetahuan, perilaku dan kemauan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pada Trans Padang terlihat bahwa petugasnya memiliki pengetahuan seputar Trans Padang itu sendiri dan memberikan sikap yang sopan dan satu kepada pengguna layanan. Pelayanan pada Angkot cenderung tidak memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Supir Angkot terlihat tidak memahami pengetahuan mengenai pelayanan publik dan tidak terdapat sopan santun pada pelayanannya. Sesuai dengan wawancara pada Kamis 1 Juni 2023, Pukul 14.02 WIB :

“...Perihal pengetahuan tentunya menurut saya Trans Padang lebih bagus pelayanannya dibandingkan dengan Angkot. Untuk pengalaman saya sendiri, waktu itu saya bertanya kepada petugas Trans Padang mengenai halte dan bus menuju Pasar Raya, serta bertanya mengenai cara pembayaran di jawab dengan baik dan ramah. Waktu saya bertanya mengenai Angkot ke Pasar Raya kepada supir angkot, malah di jawab acuh tak acuh, membuat saya menjadi tidak nyaman..” (Hasil wawancara dengan SSA, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya pada Sabtu 3 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB).

Empathy (Empati)

Empati dirasakan pada pengguna layanan ketika menggunakan Trans Padang. Hal ini terlihat dari petugas yang ramah dan berkomunikasi dengan baik kepada pengguna layanan. Sedangkan pada Angkot, hanya sedikit supir yang berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan. Supir yang berkomunikasi juga cenderung supir yang sudah lanjut usia. Hal ini terlihat pada wawancara bersama kedua mahasiswa Universitas Andalas di bawah ini:

“...Saya merasa pelayanan di Trans Padang jauh lebih baik dibandingkan Angkot. Petugas Trans Padang ramah, dan ketika saya tanya-tanya atau ajak mengobrol dijawab dengan baik dan tidak ketus..” (Hasil wawancara dengan BRPU, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Kamis 8 Juni 2023, Pukul 13.31 WIB).

“...Trans Padang petugasnya memang ramah saat saya bertanya atau mau melakukan pembayaran. Kalau di Angkot waktu itu saya malahan di ajak bicara sama supirnya. Supirnya sendiri udah agak tua dibandingkan supir Angkot lain yang pernah saya naiki, dan bapaknya ramah sekali waktu itu. Tapi tidak semua supir Angkot yang begitu sih, kebanyakan supir Angkot yang jalur UNAND ini menurut saya tidak banyak mengajak komunikasi...” (Hasil wawancara dengan AS, mahasiswa Fakultas Pertanian pada Kamis 8 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB).

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan dan jawaban pada wawancara diatas terlihat bahwasanya kualitas pelayanan publik antara Trans Padang dan Angkutan Kota memiliki pandangan yang cenderung bertolak belakang oleh mahasiswa Universitas Andalas. Kepuasan yang dirasakan oleh mahasiswa Universitas Andalas sebagai pengguna layanan kedua transportasi umum tersebut terlihat lebih condong kepada pelayanan yang di berikan oleh Trans Padang. Dalam hal ini terlihat bahwasanya pengaruh kualitas dalam penggunaan layanan publik, dalam penelitian ini adalah Trans Padang dan Angkutan Kota memiliki dampak yang besar terhadap kepuasan layanan yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan, sehingga ada rasa ketertarikan untuk menggunakan layanan kembali terutama pada pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang sering digunakan adalah transportasi umum, berupa Trans Padang dan Angkutan Kota. Dalam menentukan pelayanan yang baik pada kedua transportasi umum tersebut, dapat dilihat menggunakan dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari: 1) *Tangibles*, 2) *Realiability*, 3) *Responsiveness*, 4) *Assurance*, 5) *Emphaty*. Pada sudut pandang mahasiswa sebagai pengguna layanan terlihat bahwa pelayanan yang diberikan Trans Padang jauh lebih memuaskan karena kualitas pelayanan yang cenderung baik dibandingkan dengan kualitas pelayanan pada Angkutan Kota. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara didapatkan, bahwa tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Andalas terhadap transportasi umum, Trans Padang jauh lebih besar dibandingkan pada Angkutan Kota.

Saran

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran dalam kualitas pelayanan publik, yaitu: 1) Diharapkan pada pihak pemerintah, terutama Dinas Perhubungan untuk lebih memperhatikan pelayanan transportasi umum di Kota Padang terkhususnya Angkutan Kota yang pelayanannya tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; 2) Pada pelayanan di Trans Padang bisa lebih di efisienkan saat pembayarannya dengan menggunakan kartu khusus dan tidak perlu dengan menggunakan petugas yang membayarnya lagi agar pembayaran lebih cepat dilaksanakan; 3) Pada Angkutan Kota diharapkan memperbaiki pelayanan yang di berikan, dan lebih fokus terhadap kelebihannya, seperti Angkot yang lebih cepat untuk dinaiki dibandingkan dengan Trans Padang serta untuk mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini diharapkan pada pihak-pihak yang dapat membantu

menertibkan seperti Polisi dan Dinas Perhubungan; 4) Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan halte, khususnya untuk halte yang masih tidak memiliki tempat duduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B., & Novel, N. (2020). Pengelolaan Angkutan Kota Di Indonesia. *Responsive*, 2(3), 131. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i3.26122>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Anggraini, M., & Rahmidani, R. (2019). Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Penumpang Bus Trans Padang. *Jurnal Ecogen*, 2(4), 769. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i4.7854>
- Arfita, S., Ekha Putera, R., & Zetra, A. (2022). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876>
- Arsyad, N., Sari, A., Arman, U. D., Trinanda, A. Y., & Putra, R. S. (2023). Pengaruh Penerapan New Normal terhadap Kepuasan Penumpang Bus Trans Padang Rute Lubuk Buaya-Pasar Raya. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 10(1), 19–25. <https://doi.org/10.21063/JTS.2023.V1001.019-25>
- Artiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Eka Putra, & Roni Ekha Putera. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi). *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i2.71>
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PEncDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=transportasi+&ots=Xtblz8gN-I&sig=rAAAHPGjIH9MDeh8mCVACHcEKa0&redir_esc=y#v=onepage&q=transportasi&f=false
- Frinaldi, A. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Penertiban Angkutan Kota. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(4), 2615–2621. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3882/http>
- Hamzah, B. U., & Nina, L. (2014). *Pengukurannya, Teori Kinerja dan*. PT Bumi Aksara.
- Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. *Gava Media*, 250. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/382>
- Hartoyo, L. A. K., Deny, H. M., & Lestyanto, D. L. (2021). Literature Review: Aggressive Driving. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(2). <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i2.1855>
- Hayat. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kardina, M., Putera Ekha, R., & Kusdarini. (2022). Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD M . Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 9–16.
- Kassandra, D., Frinaldi, A., & Lanin, D. (2018). Pengaruh Budaya Kerja Pengemudi Angkutan Umum Kota Terhadap Kepuasan Penumpang di Kota Padang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 38. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22896>

- Lucyiana, V. V., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2023). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) Di Kota Padang. *JlAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 17–31.
- Masrin, I., & Hasibuan, E. (2019). PENGARUH PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BUS TRANS PADANG Indra Masrin dan Elis Hasibuan Fakultas Ekonomi UMSB. *Menara Ekonomi*, V(1), 9–19.
- Nadra, A., & Meri, S. (2020). Evaluasi Tarif Angkutan Umum (Angkot) Kota Pariaman Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan. *Rang Teknik Journal*, 3(1), 83–88.
- Putri, K. I. N. S. (2013). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan D&I Skin Centre Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 2(8), 247815.
- Raco, J. ., & Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Semiun, O. E. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Angkutan Kota Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Penumpang di Kota Kupang. *Rekayasa Sipil*, 12(1), 39–49. <https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil/2018.012.01.6>
- Sibuea, D. T. A. (2019). Studi Karakteristik Pengguna Angkutan Umum Dalam Pemilihan Moda Transportasi. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan Dan Sipil*, 5(2), 64–72.
- Solichin, I. (2010). Analisa Kepuasan Penumpang Angkutan Kota terhadap Sistem Pelayanan Angkutan Kota di Kota Sidoarjo. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.12962/j12345678.v8i1.2728>
- Surung, N., & Arka, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Penggunaan Jasa Transportasi Umum Trans Sarbagita (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Udayana). *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(12), 1–6.
- Tesalonika, K. (2022). Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Masyarakat Dalam Menggunakan Angkutan Kota Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 307–319.
- Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal. (2022). Journal of Social and Policy Issues Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issue*, 2(2), 1–5.
- Wibowo, A. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umumbus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 67–81. <https://doi.org/10.21831/jim.v11i2.11765>
- Wicaksono, A. A., & Trinanda, O. (2020). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Penumpang Trans Padang. *Jurnal Ecogen*, 3(4), 562. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i4.10501>
- Wijaya, R. V., & Putranto, L. S. (2022). Tingkat Kepuasan Warga Lanjut Usia Terhadap Layanan Transportasi Umum Di Jabodetabek. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 5(4), 831–844. <https://doi.org/10.24912/jmts.v5i4.16246>
- Yaldi, G., Momon, M., & Irawan, B. B. (2019). Estimasi mode shift angkutan umum ke Trans Padang di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 16(1), 1–9. <https://doi.org/10.30630/jirs.16.1.187>
- Yanela, V. M., & Suryanef, S. (2022). Kualitas Pelayanan Trans Padang Sebagai Sarana Transportasi Publik di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 5(3), 338–343. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.510>
- Yok, S. (2016). Analisis Perubahan Perilaku Berkendara Pada Pengemudi Angkutan Umum Penumpang. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 147(March), 11–40.
- Yuliyana, W., & Febriyani, E. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Tarif Terhadap Minat Beli Penumpang Bus Damri Unit Angkutan Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 4(1), 19–28.